

**BANKLARDA RISKLARNI BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI
KO'RSATKICHLAR**

Raximbayev Shuxrat Muratbekovich

O'zbekiston Respublikasi Bank va Moliya akademiyasi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bankda risklarni boshqarishga ta'sir qiluvchi asosiy ko'rsatkichlar muhokama qilinadi. Risklarni boshqarish bank sektorida muhim ro'l o'ynaydi, chunki u banklarga risklarni samarali boshqarish va yo'qotishlarni minimallashtirish imkonini beradi. Bankda risklarni boshqarish uning barqarorligi va muvaffaqiyatini ta'minlash uchun nihoyatda muhimdir. Maqolada risklarni boshqarishga ta'sir ko'rsatuvchi kapital, likvidlilik, kredit riski, operatsion risk va bozor riski kabi omillarni tahlil qilib o'tamiz.

Kalit so'zlar: risk, likvidlilik, kapital, rentabellik, sof foyda, operatsion risk

INDICATORS AFFECTING RISK MANAGEMENT IN BANKS

Rakhimbayev Shukhrat Muratbekovich

Student of the Academy of Banking and Finance
of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article discusses the main indicators affecting risk management in the bank. Risk management plays an important role in the banking sector, as it allows banks to effectively manage risks and minimize losses. Risk management in a bank is extremely important to ensure its stability and success. In the article, we will analyze factors such as capital, liquidity, credit risk, operational risk and market risk that affect risk management.

Key words: risk, liquidity, capital, profitability, net profit, operational risk

Kirish: Bugungi kunda tijorat banklarida menejmentni to‘g‘ri tashkil qilish banklar faoliyatining samaradorlik ko‘rsatkichlarini yanada oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari banklarda boshqaruvni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish orqali, kelajakda banklararo raqobatbardoshlikni oshirishga erishish mumkin. Hozirgi kunda bank tizimida ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlar natijasida shu kunga qadar bank tizimida ikki pog‘onali bank tizimi shakllantirildi va banklarning amalga oshirayotgan operatsiyalari xalqaro darajaga ko‘tarilgan. Ushbu sohaga Yurtboshimiz tomonidan alohida e‘tibor qaratilmoqda. Bunga misol qilib, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2025–yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonini keltirishimiz mumkin.[1] Ushbu strategiya bank tizimini rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor sohalari, bank tizimini transformatsiya va isloh qilish yo‘nalishlarini, xorijiy mamlakatlarning moliya sektorini transformatsiya qilish tajribasi asosida va moliyaviy sohadagi jahon tendensiyalarini hisobga olgan holda ehtimoliy yechimlarni izlash yo‘llarini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI: Mamlakatimizda aynan ushbu soha bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan bo‘lib, ulardan biri F.Mirzoyevning ta’kidlashicha, kredit portfelini diversifikatsiyalash usulidan foydalanishda bank kreditlarini turli sohalardagi kompaniyalarga, kichik miqdorda qisqa muddatlarga va ko‘proq mijozlarga berish maqsadga muvofiq. Ya’ni, kreditlarni diversifikatsiya qilishda berilgan kreditlarning ta’minlanganligini hisobga olish yo‘li bilan kreditlar bo‘yicha risklarni kamaytirib, bank undan foyda olishga erishishi mumkin. Kredit portfelini diversifikatsiyalash usulidan foydalanishda sohalar bo‘yicha berilgan kreditlarning to‘liq qaytmaslik riskini topish uchun Bayes formulasidan foydalaniladi. U quyidagicha ko‘rinishga ega:

$$R(A|B) = R(B_n)R(B_n|A)R(A)$$

bu yerda, $R(B)$ -sohalarga berilgan kreditning jami berilgan kreditdagi ulushi;
 $R(A)$ -jami berilgan kreditlarni qaytmaslik ehtimoli.

Ushbu formula orqali biz iqtisodiyot sohalariga ajratilgan kreditlarning qaytmaslik riskini hisoblashimiz mumkin.[2]

M.Akbarov o‘z tadqiqoti davomida, iqtisodiyotda harakatsizlik yuzaga kelishi hamda pandemiya davrida tijorat banklarining likvidliligini ta‘minlash va uni saqlab turish bank operatsiyalari riskliligini oshiradi, bu esa inqirozga olib kelishi mumkinligini keltirib o‘tgan. Bank likvidligi bo‘yicha risklarning ortishiga ta‘sir qiluvchi bir qancha omillar mavjudki, bu omillar bank likvidligiga alohida ahamiyat berishni va bank likvidligi bo‘yicha riskni doimiy ravishda kuzatib borishni talab qiladi. Shu sababli banklar o‘z daromadidan voz kechib bo‘lsa ham, likvidlikni saqlab turishga majbur.[3]

Kredit berish jarayoni yoki shartlari bo'yicha kredit tashkiloti tomonidan qabul qilingan qarorlarga ta'sir qilish huquqiga ega bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxslarga kredit berishda, shuningdek qarorlariga kredit tashkiloti ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jismoniy shaxslarga kredit berishda kredit xavfi ortadi. Tegishli tashkilotlarga kredit berishda kredit riski belgilangan talablarga rioya qilmaslik natijasida oshishi mumkin. Rossiyalik olim V.Solonina, "Garchi tijorat banklari bir necha turdagi risklarga duch kelsa, kredit tavakkalchiligi eng jiddiyi sifatida ajralib turadi. Kredit riski - bu kreditorning ishlamaydigan kreditlar bo'yicha yo'qotish ehtimoli hisoblanadi" deya ta'kidlaydi.[4]

Ushbu adabiyotlar sharhi tijorat banklarida risklarni boshqarish bo‘yicha mavjud tadqiqotlarni har tomonlama ko‘rib chiqish, asosiy tushunchalar, metodologiyalar va tavakkalchiliklarni boshqarishda banklar duch keladigan muammolarni ko‘rsatishga qaratilgan.

METODOLOGIYA: Ushbu maqola davomida banklarda risklarni boshqarish amaliyotining ahamiyati va ularning rivojlanishiga ta‘sir etuvchi muhim ko‘rsatkichlarni tahlil qilish bilan birga mavzuga doir adabiyotlarga tayangan holda mantiqiy fikrlash, tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanildi. Shu bilan birga O‘zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarish amaliyotiga ta‘sir etuvchi muhim ko‘rsatkichlarining o‘zgarish dinamikasi tahlil qilib, sharxlar berib o‘tildi.

TAHLIL VA NATIJALAR: Tijorat banklarining iqtisodiyotdagi o‘rni qanchalik darajada muhim ekanligi banklarning bajarayotgan funksiyalarida namoyon bo‘ladi. Banklar murakkab va o‘zgaruvchan bo‘lgan muhitda ishlaydi. Shu sababli risklarni boshqarish bank uchun zarur funksiyalardan biri hisoblanadi. Bank sohasi rivojlanib borgani va yangi muammolarga duch kelgan sari risk-menejmentning ahamiyati ham ortib boradi.

Tijorat banklarida risklarni boshqarishga sezilarli ta’sir ko‘rsatuvchi muhim ko‘rsatkichlardan yana biri bu aktivlar rentabellik ko‘rsatkichi (ROA) va kapital rentabellik ko‘rsatkichi (ROE) hisoblanadi. Aktivlar rentabelligining yuqori ko‘rsatkichi tijorat banklarining o‘z aktivlaridan ko‘proq foyda keltirayotganligini anglatadi va bu risklarni boshqarish uchun samarali hisoblanadi. Kapital rentabellik ko‘rsatkichining yuqori bo‘lishi esa banklar o‘z aksiyadorlariga yuqori daromad keltirayotganini o‘zida ifodalaydi. Quyida biz ushbu ko‘rsatkichlarning 2017-2023-yillar oralig‘ida o‘zgarish dinamikasini tahlil qilib o‘tamiz.(1-rasm)

Manba: Statistik ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

1-rasm. Bank tizimi daromadlilik ko‘rsatkichlarining o‘zgarish dinamikasi.

Fikrimizcha, kapital yetarliligi hamda likvidlilik darajalari ham bank risklariga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Tijorat banklarining ushbu ko‘rsatkichlari

bizga risklarni boshqarish amaliyotini samaradorligini baholash hamda takomillashtirish yo‘llarini aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Shu jumladan, kapital rentabellik ko‘rsatkichini (CAR) tahlil qiladigan bo‘lsak, ushbu ko‘rsatkich banklar uchun judayam muhim sanaladi. Buning asosiy sabablaridan biri u banklarning moliyaviy salomatligi hamda bankda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan yo‘qotishlarni qoplash uchun yetarli darajada kapitalga ega yoki yo‘qligini ko‘rsatib berishidir. Ushbu ko‘rsatkichning 2023-yil davomida o‘zgarish dinamikasini tahlil qilib chiqamiz.(2-rasm)

Manba: Statistika ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

2-rasm. Bank tizimi bo‘yicha bank kapitali yetarliligi ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi.

Yuqoridagi ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, kapital yetarlilik ko‘rsatkichlarining 2023-yil davomida o‘shishi hamda kamayishi kuzatilmoqda. Yilning ohiriga kelib, yil boshiga nisbatan 1.9 % ga kamayganini ko‘rishimiz mumkin. Shuni ham inobatga olishimiz kerakki, kapital yetarliligi ko‘rsatkichi tijorat banklarining risklarni boshqarish amaliyotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Kapitalning yetarlilik koeffitsiyentining oshishi risk-menejment amaliyotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki, kapitalning yuqori darajasi bankning tavakkal qilish hamda biznes faoliyatini faol darajada olib borish siyosatining motivatsiyasi pasayishiga olib kelishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR: Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, tijorat banklarida risklarni boshqarish bankning moliyaviy barqarorligi va muvaffaqiyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan turli omillarni baholash va nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Risklarni boshqarish ko'rsatkichlari banklarga ma'lum ko'rsatkichlar va ma'lumotlar asosida risklarni boshqarish imkoniyatlarini aniqlashga yordam beradi. Risklarni boshqarish ko'rsatkichlari banklarga ularning umumiy moliyaviy imkoniyatlarini baholashga, potentsial risklarni aniqlashga va risklarni boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishga yordam beradi. Bu banklarga risklarni minimallashtirish va barqaror o'sishni ta'minlash uchun mablag' ajratish, kredit limitlarini belgilash va bank faoliyatining boshqa jihatlari bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Taklif sifatida, Risklarni boshqarish uchun yangi texnologiyalar va vositalarni ishlab chiqish va joriy etish. Sun'iy intellekt, blokcheyn va boshqa zamonaviy texnologiyalardan foydalanish tijorat banklarida risklarni boshqarish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. PF-5992 (2020) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 5992 - sonli Farmoni, "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" 2020-yil 12-may. O'RQ -580 (2019) O'zbekiston Respublikasining O'RQ-580 – sonli qarori, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" 2019-yil 5-noyabr;
2. F.Mirzoyev-"Bank aktivlarining kreditlash riskini kamaytirish yo'llari", "SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI" respublika ilmiy-uslubiy jurnali 2022;

3. M.A.Akbarov-“Tijorat banklarida likvidlilik riskini boshqarishni takomillashtirish”, "Экономика и социум" №10(101)-1 2022;
4. S.V.Solonina -“Риск-менеджмент в коммерческом банке”, Научный вестник № 2.2020